
O PAPEL DO PEDAGOGO NO ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.14731940

Lucimar da Silva Pereira Junior ¹

¹ Mestrando em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
lucimar_junior@hotmail.com

AT06: Educação e inclusão social

Introdução: Este artigo aborda a atuação do professor pedagogo no ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental, destacando sua importância como mediador do conhecimento histórico em um contexto educacional que valorize a diversidade cultural e a inclusão. A relevância do tema está em compreender como as práticas pedagógicas podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico e da cidadania nos alunos. **Objetivo:** Analisar a formação e as práticas do professor pedagogo no ensino de História nos anos iniciais, considerando os desafios e as oportunidades desse contexto. **Metodologia:** A pesquisa utilizou uma abordagem bibliográfica, realizando uma revisão de literatura que explorou as bases teóricas sobre a formação inicial e continuada do pedagogo e as contribuições da disciplina de História para a educação básica. **Resultados:** Os resultados evidenciaram que o investimento na formação inicial e continuada dos pedagogos é essencial para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Práticas inovadoras e inclusivas conectam o passado ao presente dos alunos, promovendo aprendizagens significativas e uma educação cidadã transformadora. **Conclusão:** O professor pedagogo desempenha um papel central no ensino de História, ao construir práticas que valorizam a diversidade e promovem o engajamento dos alunos, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes.

Palavras-chave: Educação Básica; Ensino de História; Formação Continuada; Práticas Pedagógicas; Professor Pedagogo.